

Pengembangan Teknologi Terbaru Fotobioreaktor (FBR) dengan Fluid Hydrodynamics System dan Sensor KE50 Sebagai Penghasil Oksigen Murni

Mahendra Satria Hadiningrat, Mayang Sari, Ninik Nigusti Ayu Sunardi ¹⁾

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan ¹⁾

Email : mahendra@itsnupasuruan.ac.id ¹⁾

Abstrak

Telah dilakukan perancangan alat ukur konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor mikroalga *Chlorella vulgaris*. Sensor yang digunakan adalah sensor KE-50 dengan penguat *non-inverting* sebagai pengondisi sinyal. Penguat *non-inverting* digunakan untuk menguatkan tegangan keluaran sensor yang masih dalam skala mV supaya dapat diproses oleh mikrokontroler Atmega328 pada Arduino Uno R3. Pengukuran dilakukan pada dua fotobioreaktor yakni fotobioreaktor yang disuplai dan yang tidak disuplai CO₂ dan menggunakan tiga jenis sumber cahaya yaitu lampu halogen, LED dan cahaya matahari, selain itu, pengukuran juga dilakukan pada fotobioreaktor pada keadaan tanpa cahaya (0 lux). Nilai konsentrasi oksigen maksimum dihasilkan oleh fotobioreaktor yang disuplai dengan CO₂. Persen *error* rata-rata alat yang dirancang sebesar 1,383% yang didapatkan dengan membandingkan nilai alat yang dirancang dengan alat ukur acuan.

Kata kunci: fotobioreaktor, mikroalga *Chlorella vulgaris*, sensor KE50, penguat *non-inverting*, mikrokontroler Atmega328, Arduino Uno R3.

Abstract

The design of a measuring instrument for the concentration of oxygen produced by the microalgae photobioreactor Chlorella vulgaris has been designed. The sensor used is a KE-50 sensor with a non-inverting amplifier as a signal conditioner. The non-inverting amplifier is used to amplify the sensor output voltage which is still in the mV scale so that it can be processed by the Atmega328 microcontroller on the Arduino Uno R3. Measurements were carried out on two photobioreactors, namely photobioreactors supplied and not supplied with CO₂ and using three types of light sources, namely halogen lamps, LEDs and sunlight. The maximum oxygen concentration value was produced by the photobioreactor supplied with CO₂. The average percent error of the designed tool is 1.383% which is obtained by comparing the value of the designed tool with the reference measuring instrument.

Keywords: photobioreactor, *Chlorella vulgaris* microalgae, KE50 sensor, non-inverting amplifier, Atmega328 microcontroller, Arduino Uno R3.

Article Info

Received date:-

Revised date:-

Accepted date:-

PENDAHULUAN

Global warming (pemanasan global) semakin hari semakin meningkat seiring dengan munculnya pabrik-pabrik industri di dunia yang menghasilkan limbah dalam bentuk gas rumah kaca termasuk di dalamnya adalah emisi gas karbon dioksida. Salah satu penanganan untuk mengurangi pemanasan global seperti pembuatan bioreaktor dengan menggunakan mikroalga. Keuntungan penggunaan mikroalga dalam proses mitigasi emisi gas karbon dioksida adalah prosesnya berjalan alami dan sangat ramah lingkungan, mudah dikembangkan serta memiliki potensi untuk mengurangi gas rumah kaca. (Park and Lee, 2000)

Fotobioreaktor merupakan bioreaktor yang digabungkan dengan sumber cahaya tertentu sebagai asupan energi cahaya ke dalam reaktor. Mikroalga dapat digunakan sebagai reaktor pada fotobioreaktor dan fotosintesis merupakan reaksi yang terjadi di dalamnya. Secara teknis, fotobioreaktor menggunakan emisi karbon dioksida yang diinjeksikan ke fotobioreaktor berisi mikroalga dengan media air (H₂O). Mikroalga mengikat karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dengan bantuan sumber cahaya. Alat ukur konsentrasi oksigen diperlukan untuk mengetahui berapa konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh suatu fotobioreaktor. Ersan telah merancang alat ukur konsentrasi oksigen dengan menggunakan sensor KE-50, namun alat tersebut digunakan untuk mengukur konsentrasi oksigen yang diemisikan oleh kendaraan bermotor sehingga alat tersebut tidak cocok untuk (Kim *et al.*, 2012)

TINJAUAN PUSTAKA

Fotobioreaktor

Fotobioreaktor merupakan reaktor buatan yang memanfaatkan sumber cahaya sebagai sumber fotosintesis untuk pertumbuhan mikroalga. Fotobioreaktor ini sendiri menggunakan beberapa tipe sumber cahaya seperti sinar matahari (*day light lamp*), lampu *fluorescent*, lampu halogen atau LED. Fotobioreaktor awalnya digunakan untuk memproduksi biomassa namun, seiring berkembangnya zaman fotobioreaktor pun

mampu dikembangkan untuk berbagai penelitian termasuk menangkap kadar karbon dioksida dan menghasilkan konsentrasi oksigen. (Kim *et al.*, 2012) Fotobioreaktor merupakan bioreaktor yang menggunakan sumber cahaya dan digabungkan ke dalam sistem reaktor dan mikroalga jenis *Chlorella vulgaris* sebagai reaktor. Reaksi yang terjadi di dalam fotobioreaktor adalah fotosintesis dengan persamaan :

Persen Konsentrasi

Konsentrasi dapat diartikan sebagai ukuran yang menentukan banyaknya zat yang berada di dalam suatu campuran dan dibagi dengan volume total pada campuran tersebut. Konsentrasi dinyatakan pada satuan fisik, seperti halnya satuan volume, satuan kimia, ataupun satuan berat seperti mol, ekuivalen dan massa rumus. Konsentrasi berhubungan dengan persen konsentrasi, ppm (*part per million*) atau ppb (*part per billion*), fraksi mol, molaritas, dan molalitas. Persen digunakan untuk menyatakan volume konsentrasi suatu campuran. (Bishop and Wood, 2009)

Sensor Oksigen KE50

Sensor sering didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat menerima dan merespon suatu sinyal atau stimulus. Tujuan dari suatu sensor adalah untuk merespon suatu stimulus dan mengonversikannya ke sinyal listrik. Keluaran dari suatu sensor dapat berupa tegangan, arus, resistansi atau muatan. Syarat suatu piranti disebut sebagai sensor adalah memiliki linearitas, tanggapan terhadap waktu serta sensitifitas terhadap suatu besaran. Linearitas sensor disini maksudnya adalah ada banyak sensor yang menghasilkan keluaran yang kontinu terhadap masukan yang kontinu, untuk sensor yang digunakan pada penelitian ini yakni sensor oksigen yang dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan konsentrasi oksigen yang diterima oleh sensor. Sensitifitas sensor menunjukkan seberapa peka suatu sensor terhadap besaran yang diukur, sensitifitas sensor dapat dinyatakan dengan angka yang menunjukkan perubahan keluaran (besaran listrik) dibandingkan dengan perubahan

masukannya. (Wang, 2012) Respon terhadap waktu maksudnya disini adalah seberapa cepat tanggapan suatu sensor terhadap perubahan masukan. Sensor KE50 mempunyai struktur sama dengan baterai yaitu terdiri dari elektroda dan elektrolit. Elektroda dibagi menjadi anoda berupa timbal (Pb) dan katoda yang terbuat dari emas (Au) serta elektrolit berupa asam lemah atau *alkaline*. Elektroda emas merupakan suatu padatan yang berupa selaput yang tidak berongga (*non-porous membrane*). (Wang, 2012). Gambar 1 menunjukkan sensor KE50.

Gambar 1 menunjukkan sensor KE50.

METODE PENELITIAN

Karakterisasi Sensor KE50

Karakterisasi sensor oksigen dilakukan dengan bervariasi konsentrasi oksigen yang dialirkan ke sensor. Nilai konsentrasi oksigen yang dialirkan ke sensor diukur menggunakan Gas Alert Microclip. Nilai konsentrasi oksigen yang terukur pada alat ukur dibandingkan dengan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh sensor KE50.

Karakterisasi sensor dilakukan dengan cara sensor dan alat ukur diposisikan tepat di dekat cerobong tabung gas oksigen. Tegangan keluaran sensor dibandingkan dengan nilai konsentrasi yang terukur pada alat ukur konsentrasi oksigen. Lima variasi nilai konsentrasi oksigen diambil lalu dicatat tegangan keluaran dari sensor untuk setiap nilai konsentrasi oksigen yang diberikan. (Farahdiba *et al.*, 2020)

Rancangan Perangkat Keras Secara Keseluruhan

Gambar 2 memperlihatkan rancangan skematik bentuk fisik alat secara keseluruhan. Rancangan secara umum terdiri atas sensor oksigen KE50, rangkaian pengondisi sinyal (penguat *non-inverting*), catu daya 12V, mikrokontroler (pada *board* Arduino Uno) dan penampil LCD.

Sensor mengindra oksigen, lalu oksigen yang terdeteksi oleh sensor diubah menjadi besaran listrik. Tegangan keluaran sensor dikuatkan dengan rangkaian penguat *non-inverting*, untuk mengaktifkan op-amp pada rangkaian penguat *non-inverting* maka digunakan catudaya 12 V. Tegangan keluaran dari rangkain *non-inverting* yang masih berupa tegangan analog diolah menggunakan ADC untuk bisa diproses oleh mikrokontroler. (Friedl and Lorenz, 2012) Nilai konsentrasi oksigen yang terukur oleh alat ditampilkan pada LCD. Rancangan alat ukur yang dihubungkan dengan fotobioreaktor dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Instalasi rangkaian sensor gas oksigen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rancang bangun alat konsentrasi ukur oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor dengan menggunakan sensor KE50 telah dilakukan dengan beberapa pengujian.

Pengujian meliputi pengujian perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Hasil rancangan perangkat keras secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Instalasi seluruh rangkaian reaktor.

Hasil Karakterisasi Sensor KE50

Pengujian awal sensor KE50 dilakukan dengan melihat perbandingan antara tegangan keluaran pada sensor dengan nilai konsentrasi oksigen pada alat ukur pembanding. Pengujian dilakukan dengan memberikan beberapa variasi konsentrasi oksigen yang berasal dari tabung gas

oksigen serta dari udara bebas. Data tegangan keluaran dari sensor diambil untuk setiap variasi konsentrasi oksigen dengan

menggunakan multimeter digital. Kenaikan tegangan keluaran sensor oksigen KE50 terjadi seiring bertambahnya persen konsentrasi oksigen. Pengujian ini dilakukan untuk melihat linearitas antara tegangan keluaran sensor. Data karakterisasi tegangan keluaran sensor dengan menggunakan alat ukur konsentrasi oksigen.

Tabel 1 Data katakterisasi sensor oksigen

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai tegangan

Konsentrasi oksigen	Tegangan keluaran sensor
20 %	3,3 mV
20,2 %	3,4 mV
20,8 %	3,5 mV
21,84 %	3,6 mV
21,96 %	3,8 mV

keluaran sensor linear dengan nilai konsentrasi oksigen. Setiap kenaikan nilai konsentrasi oksigen mewakili kenaikan nilai tegangan keluaran sensor. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tegangan keluaran sensor linear dengan konsentrasi oksigen.

KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran yang didapatkan tampak bahwa, konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor yang disuplai dengan CO2 lebih tinggi daripada yang tidak disuplai hal ini menunjukkan bahwa CO2 mengoptimalkan proses fotosintesis pada fotobioreaktor. Namun pada fotobioreaktor pada pencahayaan 0 lux konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor yang disuplai CO2 lebih rendah, hal ini disebabkan oleh fotosintesis nyaris tidak terjadi pada kondisi gelap sehingga dengan adanya penambahan CO2 menyebabkan berkurangnya konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh fotobioreaktor.

Ak, B. *et al.* (2019) ‘Production of Chlorella sp. in a Designed Photobioreactor’, *Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 15(4), pp. 377–383. doi: 10.18466/cbayarfb.523332.

Bishop, J. K. B. and Wood, T. J. (2009) ‘Year-round observations of carbon biomass and flux variability in the Southern Ocean’, *Global Biogeochemical Cycles*, 23(2), p. n/a-n/a. doi: 10.1029/2008GB003206.

Farahdiba, A. U. *et al.* (2020) ‘Photoinhibition of Algal Photobioreactor by Intense Light’, in *Journal of Physics: Conference Series*. Institute of Physics Publishing. doi: 10.1088/1742-6596/1569/4/042095.

Friedl, T. and Lorenz, M. (2012) ‘The Culture Collection of Algae at Göttingen University (SAG): A Biological Resource for Biotechnological and Biodiversity Research’, *Procedia Environmental Sciences*, 15, pp. 110–117. doi: 10.1016/j.proenv.2012.05.015.

Kim, H. *et al.* (2012) ‘Autonomous water sampling for long-term monitoring of trace metals in remote environments’, *Environmental Science and Technology*, 46(20), pp. 11220–11226. doi: 10.1021/es3006404.

Oostlander, P. C. *et al.* (2020) ‘Growth and fatty acid content of Rhodomonas sp. under day:night cycles of light and temperature’, *Algal Research*, 51. doi: 10.1016/j.algal.2020.102034.

Park, K. H. and Lee, C. G. (2000) ‘Optimization of algal photobioreactors using flashing lights’, *Biotechnology and Bioprocess Engineering*, 5(3), pp. 186–190. doi: 10.1007/BF02936592.

Wang, J. (2012) ‘Estimation of Phosphorus Bioavailability in the Water Column of the Bronx River, New York’, *Journal of Environmental Protection*, 03(04), pp. 316–323. doi: 10.4236/JEP.2012.34040.